

«Ab in die Natur – draussen unterrichten»

Bericht zur Aktionswoche 2019

Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Fragebogenerhebung zur Aktionswoche 2019

Verfasst von: Julia Häbig und Daniela Müller-Kuhn
julia.haebig@phzh.ch, daniela.mueller@phzh.ch
Zentrum für Schulentwicklung, Pädagogische Hochschule Zürich

Zürich, 02. Dezember 2019

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5905446>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Inhaltsübersicht

Einleitung	3
Ergebnisse der Fragebogenerhebung zur Aktionswoche 2019	5
1 Informationen zu den Teilnehmenden	5
2 Draussenunterricht während der Aktionswoche	7
3 Unterstützungsangebote und Rahmenbedingungen.....	12
4 Motivation und Erfahrungen während und vor der Aktionswoche	17
5 Akzeptanz und Bereitschaft bezüglich Draussenunterricht.....	24
Fazit / Kurzzusammenfassung der Ergebnisse	28
Empfehlungen für die Aktionswoche 2020	29

Einleitung

Aktionswoche «Ab in die Natur – draussen unterrichten»

Der WWF hat schweizweit eine Kampagne lanciert, um Lehrpersonen anzuregen und zu motivieren, mindestens einen halben Tag mit Schülerinnen und Schülern draussen zu verbringen, «um in und von der Natur zu lernen» und «Schulkindern mehr Kontakt mit der Natur zu ermöglichen, um eine Basis für eine positive Einstellung zur Umwelt zu legen» (Walser & Schlup, 2018). Zu den Zielgruppen der Kampagne gehören Lehrpersonen bzw. Schulkinder des ersten und zweiten Zyklus.

Den teilnehmenden Lehrpersonen stehen nach der Anmeldung verschiedene Angebote zur Verfügung, die sie bei der Durchführung von Draussenunterricht unterstützen:

- Angebote von Lernorten
- Unterrichtsmaterialien
- Weiterbildung
- Beratung

Evaluation des Projekts «Ab in die Natur – draussen unterrichten»

Das Zentrum für Schulentwicklung der Pädagogischen Hochschule Zürich wurde vom WWF beauftragt, die Aktionswoche «Ab in die Natur – draussen unterrichten» wissenschaftlich zu evaluieren. Detaillierte Informationen zum Evaluationsdesign können dem Bericht zur Aktionswoche 2018 vom 17. Dezember 2018 entnommen werden. Nachfolgend findet sich eine Abbildung des Evaluationsdesigns, in welchem auch die Fragebogenerhebung 2019, um welche es im vorliegenden Bericht geht, verortet werden kann.

Abbildung 1: Evaluationsdesign

Fragebogenerhebung 2019:

Auch im zweiten Jahr wurden im Anschluss an die Aktionswoche alle Teilnehmenden per Mail eingeladen, an einer Onlineerhebung teilzunehmen. Befragt wurden sie zur Umsetzung des Draussenunterrichts, Unterstützungsangeboten und für die Umsetzung relevanter Faktoren sowie ihrer Bereitschaft für weiteren Draussenunterricht und gegenüber der nächsten Aktionswoche.

Vorliegender Bericht

Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Fragebogenerhebung 2019 – im Detail sowie kurz zusammengefasst – präsentiert und Empfehlungen für die Aktionswoche 2020 daraus abgeleitet.

Ergebnisse der Fragebogenerhebung zur Aktionswoche 2019

Inhalt dieses Berichts sind die Ergebnisse der Onlinebefragung zur Aktionswoche 2019. Sie sind in den nachfolgenden Unterkapiteln thematisch gegliedert dargestellt. Die wichtigsten Schlüsse aus den Tabellen und Abbildungen werden im Text jeweils kurz beschrieben, ausführliche Informationen lassen sich den Abbildungen und Tabellen entnehmen.

Erläuterungen zu Abbildungen und Tabellen:

- **n** steht für die Anzahl an Antworten der Teilnehmenden. Diese variiert, da Fragen übersprungen werden konnten, da bei einigen Fragen Mehrfachantworten möglich waren, da einzelne Fragen oder Antwortmöglichkeiten sich in den drei Sprachversionen (Deutschschweiz, Romandie und Tessin) unterschieden haben.
- **M** steht für den Mittelwert (das arithmetische Mittel): Ein Mittelwert von 1 würde je nach Antwortausprägung «trifft nicht zu» bzw. «nicht unterstützend» bedeuten, einer von 4 würde «trifft zu» bzw. «sehr unterstützend» bedeuten. Die in den Tabellen abgebildeten Mittelwerte können auf diesem Spektrum von «trifft nicht zu» bzw. «nicht unterstützend» bis «trifft zu» bzw. «sehr unterstützend» verortet werden. Die Mitte der Skala liegt bei 2.5. Vereinfacht gesagt heisst das, dass Mittelwerte über 2.5 tendenziell positiv sind, während Mittelwerte unter 2.5 eher negativ sind.
- **SD** steht für Standardabweichung: Je höher die Standardabweichung, desto unterschiedlicher fielen die Antworten aus. Ist die Standardabweichung eher tief (z.B. 0.5), so antworteten die meisten Lehrpersonen ähnlich. Ist die Standardabweichung eher hoch (z.B. 1.4), so antworteten die Lehrpersonen eher unterschiedlich, was bedeutet, dass sie eher unterschiedlicher Meinung sind.

1 Informationen zu den Teilnehmenden

An der webbasierten Fragebogenerhebung nahmen im Jahr 2019 576 Personen teil. 368 Personen füllten den Fragebogen auf Deutsch aus, 175 auf Französisch und 33 auf Italienisch.¹ Tabelle 1 enthält soziodemografische Angaben zu den Lehrpersonen. Die grosse Mehrheit der Lehrpersonen ist weiblich. Die Altersverteilung ist ausgeglichen, wobei die Gruppe der über 60-Jährigen den geringsten Anteil hat. Die meisten Lehrpersonen sind mindestens mit 40 Prozent angestellt.

Tabelle 1: Angaben zu den Lehrpersonen (Geschlecht, Alter, Berufserfahrung und Anstellungspensum)

	Deutschschweiz		Romandie		Tessin		Gesamt	
	Häufigkeit	Prozente	Häufigkeit	Prozente	Häufigkeit	Prozente	Häufigkeit	Prozente
Geschlecht								
Männlich	27	7,8	8	4,8	4	12,5	39	7,2
Weiblich	317	92,2	158	95,2	28	87,5	503	92,8
Total	344	100	166	100	32	100	542	100

¹ Im Sinne der Lesbarkeit wird im Folgenden bei Unterschieden im Antwortverhalten zwischen den Fragebogenversionen auf die drei Regionen Deutschschweiz (Fragebogen in deutscher Sprache), Romandie (Fragebogen in französischer Sprache) und Tessin (Fragebogen in italienischer Sprache) verwiesen.

Alter (Jahre)								
bis und mit 30	73	21.2	27	16.2	5	15.6	105	19,3
31-40	74	21.5	39	23.4	10	31.3	123	22,7
41-50	89	25.9	65	38.9	10	31.3	164	30,2
51-60	91	26.5	32	19.2	6	18.8	129	23,8
61 und mehr	17	4.9	4	2.4	1	3.1	22	4,1
Total	344	100.0	167	100.0	32	100.0	543	100
Berufserfahrung (Jahre)								
bis und mit 5	67	19,5	19	11,3	6	18,8	92	16,9
6-10	61	17,7	32	19,0	3	9,4	96	17,6
11-20	81	23,5	40	23,8	14	43,8	135	24,8
21-30	95	27,6	54	32,2	7	21,9	156	28,7
31-40	35	10,2	23	13,7	2	6,3	60	11,0
41 und mehr	5	1,5	0	0	0	0	5	0,9
Total	344	100	168	100	32	100	544	100
Anstellungsumfang (%)								
bis und mit 20	3	0,9	1	0,6	0	0	4	0,7
21-40	18	5,2	4	2,4	0	0	22	4,1
41-60	37	10,8	32	19,0	16	50,0	85	15,7
61-80	87	25,4	43	25,6	3	9,4	133	24,5
81-100	198	57,7	88	52,4	13	40,6	299	55,1
Total	343	100	168	100	32	100	543	100

Abbildung 2 und Tabelle 2 geben detailliert Auskunft über den Schulstandort der beteiligten Lehrpersonen. Die Hälfte der befragten Lehrpersonen gibt an, dass ihre Schule in ländlicher Umgebung liegt.

Abbildung 2: Region, in der sich die Schule der Teilnehmenden befindet

Tabelle 2: Kanton, in dem die befragten Lehrpersonen tätig sind

	Häufigkeit	Prozente		Häufigkeit	Prozente
Kanton			Kanton		
AG	33	5.9	OW	3	0.5
AR	4	0.7	SG	26	4.7
BE	86	15.4	SH	7	1.3
BL	11	2.0	SO	20	3.6
BS	4	0.7	SZ	11	2.0
FR	56	10.1	TG	17	3.1
GE	24	4.3	TI	34	6.1
GL	2	0.4	UR	1	0.2
GR	13	2.3	VD	52	9.3
JU	4	0.7	VS	4	0.7
LU	40	7.2	ZG	3	0.5
NE	24	4.3	ZH	76	13.6
NW	2	0.4			
			Gesamt	557	100.0

2 Draussenunterricht während der Aktionswoche

Abbildung 3 verdeutlicht, wie oft die Lehrpersonen in der Aktionswoche draussen unterrichtet haben. Ein Fünftel der Lehrpersonen hat zwei Halbtage draussen verbracht, mehr als fünf Halbtage wurden eher selten draussen verbracht.

Abbildung 3: Anzahl der Halbtage, die während der Aktionswoche draussen unterrichtet wurden

Bei der Frage nach den draussen unterrichteten Fächern standen Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG), Bewegung und Sport sowie Sprachen auf den vorderen drei Plätzen. Mathe und Bildnerisches Gestalten (BG) werden noch von der Hälfte der Lehrpersonen angegeben, die Fremdsprachen sowie das Fach Medien und Informatik wurden kaum unterrichtet.

Abbildung 4: Unterrichtsfächer und Themenbereiche

Die meisten Lehrpersonen unterrichteten draussen eine Gruppe von 10-19 bzw. 20-29 Schülerinnen und Schülern, sehr grosse Gruppen mit über 50 Lernenden gab es verhältnismässig selten – am häufigsten in der französischsprachigen Region.

Tabelle 3: Anzahl an Schülerinnen und Schülern während dem Draussenunterricht in der Aktionswoche

Anzahl Schülerinnen und Schüler	Deutschschweiz		Romandie		Tessin		Gesamt	
	Häufigkeit	Prozente	Häufigkeit	Prozente	Häufigkeit	Prozente	Häufigkeit	Prozente
bis und mit 9	8	2,3	6	3,5	0	0	14	2,5
10-19	175	49,9	87	50,6	24	72,7	286	51,4
20-29	134	38,2	60	34,9	8	24,2	202	36,3
30–39	21	6,0	6	3,5	0	0	27	4,9

40–49	9	2,6	6	3,5	0	0	15	2,7
50 und mehr	4	1,1	7	4,1	1	3	12	2,2
Total	351	100	172	100	33	100	556	100

Die Ergebnisse zu den unterrichtete Klassenstufen (Abbildung 5) zeigen, dass der Grossteil aus dem Kindergarten sowie der Unter- und Mittelstufe stammt. Der Anteil der Kinder auf Kindergartenstufe ist dabei im deutschsprachigen Raum verhältnismässig geringer gegenüber den anderen Regionen.

Abbildung 5: Klassenstufe, welche die Lehrperson draussen unterrichtet hat

Der Ort, an dem am häufigsten Draussenunterricht stattfand, ist der Wald. Mehr als 40 Prozent der Lehrpersonen geben auch an, sich auf dem Pausenplatz aufzuhalten.

Abbildung 6: Orte des Draussenunterrichts

Bei der Frage nach den Unterrichtsmethoden, die im Rahmen der Aktionswoche zum Einsatz kamen, konnten die Lehrpersonen zwischen folgenden elf Methoden wählen:

- *Vortrag oder Erklärungen der Lehrperson*
- *Vortrag eines Natur-Experten oder einer Natur-Expertin (z.B. Förster oder Naturparkranger)*
- *Selbstgewählte Projekte der Schülerinnen und Schüler*
- *Angeleitetes Sammeln, Analysieren, Ordnen*
- *Nicht angeleitetes Erforschen*
- *Spielerisches Entdecken mit allen Sinnen*
- *Experimentieren*
- *Kreative Umsetzung (gestalterisch, musikalisch, Theater, ...)*
- *Praktische Arbeit (Wald säubern, Bäume pflanzen)*
- *Erfahrungen im Naturpark sammeln*
- *Fachliche Kompetenzen fördern*

Wie Abbildung 7 zeigt, kamen spielerisches Entdecken und angeleitetes Sammeln, Analysieren und Ordnen am häufigsten vor. Mehr als die Hälfte der Lehrpersonen gab aber auch an, dass ein Vortrag der Lehrperson Bestandteil des Unterrichtens war.

Abbildung 7: Methoden im Draussenunterricht

Aus Abbildung 8 gehen Unterschiede zwischen den Sprachregionen hervor. Spielerisches Entdecken und das angeleitete Sammeln, Organisieren und Ordnen sind in der Deutschschweiz häufiger vertreten als in den anderen beiden Regionen. In der Romandie und im Tessin sind es vor allem der Lehrpersonenvortrag und nicht angeleitetes Forschen – letzteres besitzt vor allem im Tessin einen hohen Stellenwert. Dort kam auch praktische Arbeit im Rahmen der Aktionswoche im Vergleich zu den anderen Regionen wesentlich häufiger vor.

Abbildung 8: Methoden im Draussenunterricht (getrennt nach Sprachregionen)

3 Unterstützungsangebote und Rahmenbedingungen

Den Lehrpersonen standen verschiedene Unterstützungsangebote zur Verfügung:

- *WWF-Dossier «Ab in die Natur – draussen unterrichten»*
- *Poster «Ab in die Natur»*
- *Weiterbildungsangebote (WWF, SILVIVA, etc.)*
- *Beratung durch ERBINAT*
- *Lernangebote in Ihrer Region (vom WWF, den Naturparks oder dem Welterbe)*

Auf das Praxishandbuch wird im Folgenden gesondert eingegangen.

Am hilfreichsten wurde das WWF-Dossier bewertet – mehr als 80 Prozent der Lehrpersonen bezeichneten es als unterstützend oder sehr unterstützend. Auch das Poster wurde von fast der Hälfte der Lehrpersonen positiv bewertet, die übrigen Angebote und vor allem die Beratung wurden wenig in Anspruch genommen. Wurden Weiterbildungsangebote genutzt, wurden diese als unterstützend bewertet, ebenso Lernangebote aus der Region.

Abbildung 9: Verwendung und Einschätzung der Nützlichkeit der Unterstützungsangebote

Tabelle 4: Mittelwerttabelle zur Unterstützung der Angebote, getrennt nach Sprachregion

Angebote	Deutschschweiz			Romandie			Tessin		
	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD
WWF Dossier	303	3.3	0.5	148	3.4	0.5	30	3.5	0.5
Poster	188	2.9	0.7	133	2.9	0.7	29	3.4	0.7
Weiterbildungsangebote	74	3.4	0.6	90	3.2	0.7	22	3.6	0.6
Beratung durch ERBINAT	5	2.8	0.8	16	2.3	0.8	6	3.2	0.8
Lernangebote in Ihrer Region	91	3.5	0.7	82	3.2	0.7	22	3.7	0.5

Zum Praxishandbuch «Draussen unterrichten – Das Handbuch für alle Fachbereiche» wurden in diesem Jahr mehrere Fragen gestellt. Zunächst zeigt sich in Tabelle 5, dass insgesamt circa zwei Drittel der Lehrpersonen das Handbuch verwendet haben. Der Anteil ist in der Deutschschweiz etwas niedriger als in der Romandie und im Tessin, wo mehr als 70 Prozent angeben, damit gearbeitet zu haben.

Tabelle 5: Nutzung des Praxishandbuchs

Nutzung des Praxishandbuchs	Deutschschweiz		Romandie		Tessin		Gesamt	
	Häufigkeit	Prozente	Häufigkeit	Prozente	Häufigkeit	Prozente	Häufigkeit	Prozente
nicht verwendet	142	38.8	40	23.1	9	27.3	191	33.3
verwendet	226	61.4	133	76.9	24	72.7	383	66.7

Abbildung 10 illustriert die Antworten auf die Fragen nach der Nützlichkeit des Praxishandbuchs. Die positiven Einschätzungen überwiegen sehr stark – es gibt in allen vier Fragen fast keine Antworten, die einen eher geringen Nutzen belegen. Die Kompatibilität mit dem Lehrplan 21 wird mit über 70 Prozent klarer Zustimmung als sehr hoch eingeschätzt.

Abbildung 10: Nützlichkeit des Praxishandbuchs

Tabelle 6 legt Unterschiede zwischen den Sprachregionen offen. Die Passung von Handbuch und Lehrplan wird im Tessin etwas geringer eingeschätzt als in den anderen Regionen.

Tabelle 6: Mittelwerttabelle zur Nützlichkeit des Praxishandbuchs, getrennt nach Sprachregion

Nützlichkeit des Praxishandbuches	Deutschschweiz			Romandie			Tessin		
	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD
Das Handbuch ist nützlich für den Draussenunterricht.	218	3.8	0.4	133	3.7	0.5	24	3.5	0.6
Das Handbuch unterstützt mich dabei, kooperative Arbeitsformen im Draussenunterricht einzusetzen.	218	3.6	0.6	132	3.4	0.6	24	3.5	0.6
Das Handbuch unterstützt mich dabei, Sozialkompetenz im Draussenunterricht zu fördern.	217	3.6	0.6	132	3.5	0.6	24	3.6	0.6
Die Aktivitäten im Handbuch sind kompatibel mit dem Lehrplan.	216	3.8	0.4	132	3.6	0.6	24	3.3	0.7

Nahezu alle Lehrpersonen, die diese Frage beantworteten, würden das Praxishandbuch weiterempfehlen.

Abbildung 11: Weiterempfehlung des Praxishandbuchs

Abbildung 12 macht deutlich, dass sich ein Grossteil der Lehrpersonen von der Schulleitung unterstützt fühlte, draussen zu unterrichten und nahezu alle Lehrpersonen viel Unterstützung von Seiten der Eltern wahrnahmen. Innerhalb des Teams wurde weniger Unterstützung beschrieben und diese bestand am ehesten darin, sich über den Draussenunterricht auszutauschen.

Abbildung 12: Unterstützung der Lehrpersonen durch Schulleitung, Eltern und Kollegium

Bei der Differenzierung nach den Sprachregionen werden ein paar Unterschiede deutlich. Die Eltern werden in der Deutschschweiz noch unterstützender wahrgenommen als in den anderen beiden Regionen, dort findet ebenso deutlich mehr Austausch im Kollegium statt und etwas mehr gemeinsame Planung. Auffallend sind die hohen Standardabweichungen bei allen Fragen ausser der nach der elterlichen Unterstützung. Das weist darauf hin, dass die Antworten unter den Lehrpersonen breit gestreut sind.

Tabelle 7: Mittelwerttabelle zur Unterstützung der Lehrpersonen durch Schulleitung, Eltern und Kollegium

Unterstützung	Deutschschweiz			Romandie			Tessin		
	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD
Schulleitung	336	2.9	1.2	167	2.8	1.0	32	2.9	1.1
Eltern	337	3.5	0.6	169	3.2	0.6	32	3.2	0.7
Austausch im Kollegium	343	2.5	1.1	165	1.8	1.0	30	1.7	0.9
gemeinsam geplant	345	2.2	1.2	166	2.0	1.1	30	1.7	1.0
gemeinsam durchgeführt	344	1.9	1.2	165	2.0	1.2	30	2.1	1.1
gemeinsame Diskussion geplant	343	1.9	1.1	165	1.7	0.9	30	1.6	1.0

Neben unterstützenden Faktoren wurden auch erschwerende Faktoren erfragt. Die Lehrpersonen scheinen nicht viel all zu viele erschwerende Faktoren wahrzunehmen, die mit Abstand häufigste Antwort ist,

dass nichts den Draussenunterricht erschwert. An zweiter und dritter Stelle werden die Organisation und eine fehlende Begleitperson genannt. Die weiteren Punkte wurden eher selten aufgeführt, wie Abbildung 13 entnommen werden kann.

Abbildung 13: Erschwerung des Draussenunterrichts

4 Motivation und Erfahrungen während und vor der Aktionswoche

Bei der Frage nach der Motivation an der Aktionswoche teilzunehmen, hatten die Lehrpersonen fünf Antwortmöglichkeiten: «Ich habe während der Aktionswoche draussen unterrichtet, ...»

- ... um meinen Beruf abwechslungsreich zu gestalten.
- ... weil ich meinen Unterricht interessant gestalten möchte.
- ... damit die SuS besser und mehr lernen.
- ... weil ich Neues dazulernen will.
- ... damit bei den SuS die überfachlichen Kompetenzen gefördert werden.

Mehr als 90 Prozent der Lehrpersonen gaben als Grund an, den Unterricht interessanter gestalten zu wollen und überfachliche Kompetenzen zu fördern. Diese beiden Motivationsgründe, die auf den Unterricht bzw. die Schülerinnen und Schüler abzielen, werden gefolgt von Gründen, die sich eher auf den eigenen Beruf und die eigene Person beziehen: Lehrpersonen möchten ihren Beruf durch den Draussenunterricht abwechslungsreicher gestalten und Neues dazulernen.

Abbildung 14: Gründe für die Teilnahme an der Aktionswoche

In der Deutschschweiz ist die Motivation, den Beruf abwechslungsreich zu gestalten etwas ausgeprägter als in den anderen Regionen. In der Romandie ist die Motivation, überfachliche Kompetenzen zu fördern, etwas geringer als in den anderen Regionen.

Tabelle 8: Mittelwerttabelle zu den Gründen für die Teilnahme an der Aktionswoche

Grund	Deutschschweiz			Romandie			Tessin		
	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD
Beruf abwechslungsreich gestalten	345	3.1	0.9	170	3.3	0.7	30	2.9	0.9
Unterricht interessant gestalten	344	3.6	0.6	170	3.0	0.9	32	3.3	0.7
SuS besser und mehr lernen	346	3.1	0.8	179	3.1	0.8	31	3.2	0.7
Neues dazulernen	343	3.3	0.7	168	2.9	0.9	31	3.1	0.7
überfachliche Kompetenzen fördern	346	3.6	0.6	170	3.1	0.8	30	3.5	0.6

Alle Lehrpersonen geben an, dass die Schülerinnen und Schüler in der Aktionswoche Spass hatten. Auch dass die Schülerinnen und Schüler gelernt haben, wird nicht angezweifelt. Auch eine Stärkung des Umweltbewusstseins und der Beziehung der Schülerinnen und Schüler zur Natur wird von der Mehrheit beschrieben. Bei den Fragen, die auf den Vergleich des Draussenunterrichts zum Unterricht im Klassenzimmer abzielen, bewerten ca. 60-70 Prozent der Lehrpersonen den Draussenunterricht besser. Sehr klar bejaht wird die Frage, ob die Schülerinnen und Schüler sich draussen mehr bewegen können und auch die Erreichung der Lernziele wird von fast 90 Prozent der Lehrpersonen als gewährleistet gesehen.

Abbildung 15: die Schülerinnen und Schüler in der Aktionswoche (Teil 1)

Abbildung 16: die Schülerinnen und Schüler in der Aktionswoche (Teil 2)

Abbildung 17: die Schülerinnen und Schüler in der Aktionswoche (Teil 3)

Beim Vergleich zwischen den Sprachregionen anhand der Mittelwerte zeigt sich, dass Lehrpersonen aus der Romandie die Konzentrationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler draussen etwas niedriger einschätzen. Lehrpersonen aus der Deutschschweiz nehmen ihre Schülerinnen und Schüler eher emotional ausgeglichener wahr als Lehrpersonen aus der Romandie oder dem Tessin.

Tabelle 9: Mittelwerttabelle zu den Schülerinnen und Schülern in der Aktionswoche

Schülerinnen und Schüler	Deutschschweiz			Romandie			Tessin		
	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD
Umweltbewusstsein gestärkt	350	3.3	0.7	173	2.9	0.7	32	3.3	0.7
Spass	350	4.0	0.2	172	3.8	0.4	32	3.8	0.4
gern draussen gelernt	350	3.9	0.4	173	3.7	0.5	32	3.7	0.5
Beziehung zur Natur gestärkt	349	3.5	0.6	172	3.3	0.6	31	3.4	0.8
konzentrieren können	349	3.1	0.7	173	2.5	0.7	32	2.8	0.7
einander mehr geholfen	347	2.7	0.8	171	2.6	0.8	32	2.5	0.8
weniger Konflikte	347	2.7	0.9	169	2.5	0.9	32	2.5	0.9
emotional ausgeglichener	345	3.1	0.8	166	2.6	0.8	32	2.5	1.0

mehr Fantasie und Kreativität	342	2.9	0.8	170	2.8	0.8	32	2.9	0.9
mehr bewegt	348	3.9	0.4	172	3.6	0.7	32	3.7	0.5
Lernziele erreicht	347	3.3	0.6	173	3.0	0.7	32	3.3	0.7

Die Lehrpersonen wurden auch nach Wirkungen der Aktionswoche gefragt, die sie bei sich selbst wahrnahmen. Fast alle haben gerne draussen unterrichtet und mehr als 80 Prozent der Lehrpersonen berichten von neuen Erfahrungen mit ihrer Klasse. Am wenigsten hat der Draussenunterricht ihrer Auskunft nach dazu geführt, dass die Lehrpersonen ihren Unterricht überdenken oder ändern werden.

Abbildung 18: Selbsteinschätzung der Lehrpersonen (Teil 1)

Abbildung 19: Selbsteinschätzung der Lehrpersonen (Teil 2)

Die Unterschiede zwischen den Sprachregionen sind bei diesen Fragen eher gering. Lehrpersonen aus der Romandie beschreiben sich als etwas weniger experimentierfreudig, was neue Methoden angeht. Zum Teil ist die Streuung innerhalb einer Gruppe gross, worauf die hohen Standardabweichungen verweisen.

Tabelle 10: Mittelwerttabelle zur Selbsteinschätzung der Lehrpersonen

Lehrpersonen	Deutschschweiz			Romandie			Tessin		
	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD
neue Erfahrungen mit Klasse	349	3.4	0.8	171	3.0	0.8	32	3.3	0.6
neue Methoden ausprobiert	350	2.9	0.9	171	2.5	0.9	32	2.9	0.8
Beziehung zur Natur vertieft	348	2.8	1.0	190	2.7	0.8	32	3.0	0.8
mit Kolleg*innen ausgetauscht	348	3.0	1.0	173	2.9	1.0	32	2.8	0.8
Unterricht überdenken	349	2.7	0.8	172	2.5	0.8	30	2.7	0.8

Unterricht ändern	347	2.4	0.8	171	2.5	0.8	30	2.6	0.7
mit Kolleg*innen entwickeln	346	2.4	0.9	170	2.4	1.0	29	2.6	0.8
persönlich bereichert	348	3.6	0.6	170	3.3	0.7	31	3.4	0.8
nicht gemerkt, wie Zeit vergeht	345	3.2	0.7	170	3.2	0.8	32	3.1	1.0
gerne draussen unterrichtet	344	3.8	0.5	170	3.5	0.6	32	3.7	0.5

Für mehr als 60 Prozent der Lehrpersonen war Draussenunterricht eher kein Thema in der Ausbildung. Vorherige Erfahrung im Draussenunterricht bringen dennoch mehr als 80 Prozent mit

Abbildung 20: Erfahrungen mit Draussenunterricht aus Ausbildung und Praxis

Die Aufschlüsselung nach den Regionen zeigt hier einen Unterschied in der Ausbildung auf: Lehrpersonen im Tessin hatten viel häufiger bereits in der Ausbildung Draussenunterricht als Thema.

Tabelle 11: Mittelwerttabelle zur bisherigen Erfahrung mit Draussenunterricht aus Ausbildung und Praxis

Erfahrung	Deutschschweiz			Romandie			Tessin		
	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD
Thema in Ausbildung	343	2.1	0.9	167	1.9	0.9	32	3.0	0.9
bisher draussen unterrichtet	344	3.2	0.7	168	3.1	0.9	32	3.4	0.6

5 Akzeptanz und Bereitschaft bezüglich Draussenunterricht

Die Mehrheit der Lehrpersonen, die in diesem Jahr an der Onlinebefragung teilnahm, hatte 2018 noch nicht teilgenommen.

Abbildung 21: Teilnahme an der letztjährigen Aktionswoche

Die Bereitschaft der befragten Gruppe, auch im folgenden Jahr wieder teilzunehmen, ist hoch, vor allem bei Lehrpersonen aus der Romandie.

Abbildung 22: Bereitschaft zur Teilnahme an der nächsten Aktionswoche

Tabelle 12: Teilnahme an der Aktionswoche 2020, Mittelwerte nach Regionen

	Deutschschweiz			Romandie			Tessin			Total		
	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD
Teilnahme 2020	342	3.2	0.7	168	3.8	0.4	32	3.6	0.6	542	3.4	0.7

Abbildung 23 gibt Auskunft über die Absicht der Lehrpersonen auch nach der Aktionswoche draussen zu unterrichten, die bei allen Lehrpersonen vorhanden ist. Circa 40 Prozent der Lehrpersonen streben an, einmal im Monat draussen zu unterrichten. Über 20 Prozent planen wöchentlichen Draussenunterricht. Auf der anderen Seite möchten die Lehrpersonen eher punktuell draussen unterrichten und dies von bestimmten Themen abhängig machen bzw. mit Projekttagen verbinden.

Abbildung 23: Zukünftiger Draussenunterricht

Circa 30 Prozent der Lehrpersonen geben an, weitere Lehrpersonen motiviert zu haben, draussen zu unterrichten, noch grösser ist die Gruppe, die dies nicht getan hat.

Abbildung 24: Multiplikatorfunktion

Die Lehrpersonen gehen davon aus, dass andere Lehrpersonen aus fehlendem Interesse, aus mangelnder Erfahrung oder Zeit, nicht aber wegen mangelnder Unterstützung von Eltern und Schulleitung nicht an der Aktionswoche teilgenommen haben.

Abbildung 25: Gründe für Nicht-Teilnahme anderer Lehrpersonen

Die abschliessenden Fragen, die auch die Evaluation der Aktionswoche selbst betreffen, zeigen dass circa die Hälfte der Lehrpersonen es positiv bewerten, Teil einer grösseren Kampagne zu sein, die andere Hälfte eher nicht. Dem Sprechen über den Draussenunterricht wird grosse Bedeutung zugeschrieben, die Evaluation der Aktionswoche findet auch grösstenteils Zustimmung, Lehrpersonen aus der Romandie bewerten die Evaluation als nicht ganz so wichtig im Vergleich zu den anderen beiden Sprachregionen.

Abbildung 26: Feedback zur Evaluation

Tabelle 13: Mittelwerttabelle zum Feedback zur Evaluation nach Regionen

Feedback zur Evaluation	Deutschschweiz			Romandie			Tessin		
	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD
Ich fühle mich motiviert zu wissen, dass ich «Teil einer nationalen Bewegung bin»	344	2.5	1.1	165	2.5	1.0	31	2.9	1.0
Ich finde es wichtig, dass über das Draussenunterrichten gesprochen wird	346	3.5	0.7	168	3.4	0.6	32	3.8	0.4
Ich finde wichtig, dass die Aktionswoche und das Draussenunterrichten evaluiert wird	344	3.0	0.8	165	2.8	0.8	32	3.3	0.8

Fazit / Kurzzusammenfassung der Ergebnisse

Abschliessend werden die eben präsentierten Fragen entlang der zentralen Evaluationsfragen zusammengefasst.

Wie setzen Lehrpersonen bzw. Schulen Draussenunterricht um?

Die meisten Lehrpersonen verbrachten zwischen 2 und 4 Halbtagen draussen während der Aktionswoche. Die Hälfte der Schulen, aus denen Lehrpersonen teilgenommen haben, befindet sich im ländlichen Raum. Fächer, die draussen am ehesten unterrichtet werden, sind Natur Mensch und Gesellschaft sowie Bewegung und Sport und die jeweilige Sprache der Region.

Der Ort, an dem mit grossem Abstand am häufigsten draussen unterrichtet wird, ist der Wald, gefolgt vom Pausenplatz. Methodisch gestaltet sich der Draussenunterricht vielfältig, wobei es leichte Unterschiede zwischen den Sprachregionen gibt. In der Deutschschweiz sind Spielerisches Entdecken und angeleitetes Sammeln, Organisieren und Ordnen weit verbreitet, in der Romandie und im Tessin werden Vorträge der Lehrpersonen und nicht angeleitetes Forschen häufiger eingesetzt.

Welche Unterstützungsangebote und Rahmenbedingungen spielen dabei eine Rolle?

Bei den Unterstützungsangeboten erfreut sich das WWF Dossier grosser Beliebtheit, auch das Poster kommt ab und zu zum Einsatz, die üblichen Angebote eher selten. Von mehr als zwei Dritteln der Lehrpersonen wurde auch das Handbuch «Draussen unterrichten – Das Handbuch für alle Fachbereiche» eingesetzt und es erhält sehr positive Bewertungen, wobei sich die Regionen hier fast nicht unterscheiden. Daraus resultiert, dass die 375 Lehrpersonen, die auf diese Frage antworteten, das Praxishandbuch fast ausschliesslich weiterempfehlen würden.

Als unterstützend werden auch die Schulleitung und vor allem die Eltern wahrgenommen. Unterstützung aus dem Team wird weniger wahrgenommen. Erschwerende Bedingungen werden wenige genannt bzw. von vielen Lehrpersonen explizit gesagt, dass es keine gäbe.

Welche Erfahrungen sammeln die Teilnehmenden und wie bewerten sie diese?

Gründe, um an der Aktionswoche teilzunehmen, stehen einerseits in Zusammenhang mit den Schülerinnen und Schülern: Die Lehrpersonen möchten ihren Unterricht interessanter gestalten und überfachliche Kompetenzen bei den Lernenden fördern. Andererseits stehen die Gründe in Zusammenhang mit dem eigenen Beruf und der Person, da Lehrpersonen Neues lernen möchten und mehr Abwechslung in den Beruf hineinbringen möchten.

Die Erfahrungen, die die Lehrpersonen mit dem Draussenunterricht machen, bewerten sie überwiegend sehr positiv. Vor allem bei den Schülerinnen und Schülern nehmen sie nahezu nur positive Wirkungen wahr. Das Verhalten der Schülerinnen und Schüler draussen bewerten sie als etwas positiver als im Klassenzimmer.

Auch in Bezug auf sich beschreiben die Lehrpersonen den Draussenunterrichts sehr positiv. Auffallend ist dabei, dass es eher positive Erfahrungen sind, die sie in der jeweiligen Situation machen, die aber weniger einen längerfristigen Charakter zu haben scheinen: Draussenunterricht führt nur bedingt dazu, dass Lehrpersonen ihren Unterricht überdenken, ihn ändern möchten oder gemeinsam mit weiteren Lehrpersonen am Unterricht planen wollen.

Wie verändert sich die Bereitschaft von Lehrpersonen draussen zu unterrichten?

Mehr als 70 Prozent der Teilnehmenden der diesjährigen Befragung hat im vergangenen Jahr noch nicht an der Aktionswoche teilgenommen. Die Absicht, im darauffolgenden Jahr wieder teilzunehmen, ist hoch. Auch streben die Lehrpersonen weiteren Draussenunterricht an – viele in monatlichem Rhythmus oder Themen-/Projektgebunden.

Die Rückmeldungen zur Evaluation der Aktionswoche zeigen, dass die Lehrpersonen es wichtig finden, über das Draussenunterrichten zu sprechen, es hat aber nur mässig Bedeutung für sie, Teil einer grösseren Bewegung zu sein.

Empfehlungen für die Aktionswoche 2020

Der Rückblick der Lehrpersonen auf die Aktionswoche 2019 fällt insgesamt sehr positiv aus. Dennoch lassen sich Empfehlungen formulieren, die sich auf die Bereiche **Unterstützung**, **Austausch** und **Nachhaltigkeit** des Draussenunterrichts beziehen.

Bei den **Unterstützungsangeboten** werden die verwendeten, vor allem das Praxishandbuch recht positiv bewertet. Es zeigt sich aber auch, dass einige Angebote kaum bis gar nicht zum Einsatz kommen – hier würde es sich eventuell lohnen, nachzufragen, weshalb. Die Ergebnisse zum Fragebereich «Unterstützung» machen auch deutlich, dass das Team eher nicht als unterstützende Ressource genannt wird, was sich darin begründet, dass im Team wenig **Austausch** stattfindet und es eher einzelne Lehrpersonen zu sein scheinen, die individuell motiviert an der Aktionswoche teilnehmen. Dafür spricht, dass es vor allem auch Lehrpersonen sind, die bereits Erfahrung im Draussenunterricht haben. Es bleibt die Frage, wie möglicherweise auch andere Lehrpersonen für die Aktionswoche gewonnen werden können und ob es im Rahmen des Settings möglich ist, mehr Austausch und Kooperation zum Thema Draussenunterricht innerhalb eines Schulhauses zu erreichen.

Damit zusammen hängt letztlich auch der dritte Punkt, der die **Nachhaltigkeit** der Aktionswoche betrifft. Die Lehrpersonen beschreiben sehr positive Wirkungen bei sich und geben unter anderem an, gerne draussen zu unterrichten und es als persönliche Bereicherung wahrzunehmen. Der Draussenunterricht scheint zugleich eher nicht dazu zu führen, dass der eigene Unterricht überdacht wird. Das hängt zum einen sicher damit zusammen, dass es sich um ein punktuelles Projekt handelt, das zeitlich begrenzt stattfindet. Zum anderen könnte es daran liegen, dass Draussenunterricht und Unterricht im Klassenzimmer als gänzlich unterschiedliche Formen angesehen werden. Dennoch könnte man überlegen, ob es auch Ziel des Draussenunterrichts sein kann, dass gewisse positive Aspekte, Vorteile, Effekte mit in den Unterricht im Klassenzimmer «genommen» werden können, so dass sich eine längerfristige Wirkung ergibt.